

BANKLAR TOMONIDAN KICHIK BIZNESNI MOLIYALASHTIRISH AMALIYOTI VA UNING ZARURIYATI

Eshonkulov Jamshid

Bank-moliya akademiyasi magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11260254>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekistonda kichik biznesni tashil etish, uning rivojlanish bosqichlarida investisiyalarning ahamiyati hamda uni tashkil etishning investision omillari, kichik biznes sub'ektlarining investision jozibadorligini oshirishda va uni moliyalashtirish manbalarini optimallashtirish, investisiya bozori infratuzilmasini shakllantirish bo'yicha mavjud muammolarni yechish usullari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: Investisiya, kichik biznes, investision jozibadorlik, investisiya muhiti, investisiya bozori infratuzilmasi, bank, bank kreditlari.

SMALL BUSINESS FINANCING PRACTICE BY BANKS AND ITS NECESSITY

Abstract. In this article, the importance of investments in the stages of its development, the importance of investments and the investment factors of its organization, the methods of solving existing problems in increasing the investment attractiveness of small business entities and optimizing the sources of financing, and the formation of the infrastructure of the investment market are revealed in this article.

Key words: Investment, small business, investment attractiveness, investment environment, investment market infrastructure, bank, bank loans.

ПРАКТИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА БАНКАМИ И ЕЕ НЕОБХОДИМОСТЬ

Аннотация. В данной статье описывается значение инвестиций на этапах развития малого бизнеса в Узбекистане и инвестиционные факторы его организации, методы решения существующих проблем по повышению инвестиционной привлекательности субъектов малого предпринимательства и оптимизации источников его финансирования, формирования Инфраструктура инвестиционного рынка.

Ключевые слова: Инвестиции, малый бизнес, инвестиционная привлекательность, инвестиционная среда, инфраструктура инвестиционного рынка, банк, банковские кредиты.

Bugungi kunda mamalakatlar iqtisodiyoti taraqqiyotining eng muhim yo'nalishlaridan biri sifatida kichik biznesni rivojlantirish masalalari e'tirof etilmoqda. Kichik biznesni jahon andozalariga mos ravishda tashkil etish va rivojlantirish bevosita investition omillar bilan bog'liq jarayon hisoblanadi. Shu ma'noda kichik biznesni samarali investitiyalash O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishini belgilab beruvchi muhim kuchga aylanadi.

Har qanday mamlakat iqtisodiyoti rivojlanishining darajasi ayni shu mamlakatda tadbirkorlik qay darajada taraqqiy etganligidan dalolat berib turadi. Sir emaski, iqtisodiyotning jadal sur'atlar bilan rivojlanishi uning tarkibidagi kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'ektlari ulushining ko'payib borishi bilan belgilanadi, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik ulushining kun sayin ko'payib borishi esa, o'z navbatida, mamlakatda yaratilgan ishbilarmonlik muhitiga ko'p jihatdan bog'liq bo'ladi. Bugungi kunda mamlakatimizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning mamlakat yalpi ichki mahsulotidagi ulushi 53,3 foizni tashkil etmoqda. Xalqaro amaliyotda yirik moliya muassasasi hisoblangan Jahon banki tomonidan kichik va o'rta biznes sub'ektlarini kreditlash tizimini takomillashtirishga qaratilgan ishlar ko'lami yildan–yilga ko'payib bormoqda. Ushbu ishlar natijasida jahon amaliyotida, kichik va o'rta biznes sub'ektlarini kreditlash mexanizmlarini takomillashtirish, kreditlardan samarali foydalanish bilan bog'liq jihatlariga a'lohida e'tibor qaratilmoqda. Lekin, shunga qaramasdan banklar tomonidan kichik biznes sub'ektlariga xizmat ko'rsatish madaniyati va bank tizimiga bo'lgan ishonchini yanada oshirishda bir qator muammo va kamchiliklar kuzatilmoqda. Xususan, kreditlarni ajratish bo'yicha qarorlar qabul qilishda vakolatlarining haddan tashqari markazlashganligi bosh banklar va ularning filiallari o'rtasidagi javobgarlikning aniq chegaralanishiga to'sqinlik qilayotganligi, kredit buyurtmalarini ko'rib chiqishning murakkablashgan mexanizmlari kreditlarni tezkor olish imkoniyatini chegaralayotganligi, kichik biznesni kreditlashning dolzarb muammolari yuzasidan izlanishlar olib borish, xalqaro tajribani o'rganish va uni respublika bank xizmatlari bozorida qo'llash yuzasidan takliflar ishlab chiqish muhim omil hisoblanadi.

Bu borada investisiyalarning o'rni beqiyosdir, xususan, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanayotganligi, barqaror iqtisodiy o'sish va mahalliy hamda xorijiy investisiyalar hajmi yildan-yilga oshib borishi real sektordagi investision jarayonlarni faollashtiradi. Investision jozibadorlikni oshirish yo'li orqali iqtisodiy rivojlanishga erishish mumkin.

Kichik biznes davlatning bozor va xo'jalik yurituvchi tizimlarining hayotiy asosi bo'lib xizmat qilib, bozor munosabatlarining asosiy shartlaridan biri bo'lgan, talab va taklifdagi

manfaatlar muvozanatini inobatga oladigan ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish kabi birlamchi ijtimoiy-iqtisodiy funksiyani o'z ichiga oladi. Davlat tomonidan kichik biznes korxonalarining investision jozibadorligini oshirish uchun kerakli choralarning ko'rilishi, kichik biznesga kredit ajratishni oshirishga va kichik biznes korxonalarining kreditlardan to'la foydalana olishiga yo'l ochib beradi.

Kichik biznesning investision jozibadorligini oshirish, kredit va moliya institutlarini rivojlantirish, xorijiy va mahalliy investisiyalar hajmini ko'paytirish hamda davlat dasturlarini ishlab chiqqan holda kichik biznesga mablag' ajratish hozirgi kunning asosiy vazifalaridan biridir.

Mamlakatimizda kichik biznesga investisiyalarni keng jalb etish va ularning jozibadorligini oshirish, hamkorlikdagi istiqbolli loyihalarni amalga oshirish, yangi zamonaviy texnika va texnologiyalarni joriy etish asosida mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar sifatini jahon bozorlari talabi darajasiga ko'tarishga imkoniyat yaratmoqda. Biroq mamlakatimizda investisiya faoliyatini moliyalashtirish usullarini takomillashtirish, shu bilan bir qatorda, ularni moliyalashtirish manbalarini optimallashtirish va investisiya bozori infratuzilmasini shakllantirishda hali o'z yechimini to'liq topmagan muammolar mavjud.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'ektlarini banklar tomonidan kreditlar asosida moliyaviy qo'llab quvvatlash mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarni asosiy yo'nalishlaridan biri etib belgilangan. Xususan, banklar tomonidan kichik biznes sub'ektlari faoliyatini kreditlash samaradorligini tavsiflovchi mezonlar banklarning kredit siyosatida o'z ifodasini topmaganligi, iqtisodiy rivojlangan mamlakatlarda kichik va o'rta biznesni kreditlash borasida katta amaliy va boy tajriba to'planganligini, ushbu ilg'or xorij tajribalarini o'rganish, umumlashtirish va undan O'zbekiston amaliyotida foydalanish imkoniyatlarini ilmiy jihatdan asoslab berish respublikamiz uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha O'zbekistonda olib borilayotgan siyosat kichik tadbirkorlikni rivojlanishiga, ushbu sohada haqiqiy mulkdorlar sinfini shakllanishiga zamin yaratdi. Jamiyatda barqarorlikni mustahkamlashda hamda olib borilayotgan iqtisodiy islohotlarda erishilgan yutuqlar ushbu jarayonlarning rivojlanishiga bevosita bog'liqdir. Kichik biznesning innovatsion faoliyatini qo'llab-quvvatlash jarayonlari asosan quyidagi 3 ta yo'nalishni o'z ichiga oladi:

1. Kichik biznes sub'ektlarining innovatsion faoliyati uchun yetarlicha ishbilarmonlik shart-sharoitlarini va muhitini yaratish.

2. Tadbirkorlik sub'ektlarining innovatsion faoliyatini bevosita rag'batlantirish.

3. Kichik biznes sub`ektlarining innovatsion faoliyatini o`z vaqtida to`g`ri moliyalashtirish.

Hozirgi kunda, mamlakatimizda biznesni boshlashga imkon yaratuvchi, ro`yxatga olish va undan keyingi jarayonlar soddalashtirildi, yanada yengillashtirildi. Ro`yxatga olishning xabardor qilish tartibi joriy etildi. Tadbirkorlikni kreditlashning ko`plab ilg`or shakllarini joriy etishga sharoit yaratildi. Birja savdolarini rivojlanishi bilan tadbirkorlikni moddiy-texnik resurslarini erkin sotib olishga qulay sharoit yaratildi va bu sohaga bog`liq bo`lgan ko`pgina muammolar o`z yechimini topdi.

So`nggi yillarda respublikamizda ishbilarmonlik muhitini tubdan yaxshilash va tadbirkorlikka yanada keng erkinlik berish yuzasidan bir qator chora-tadbirlar belgilanmoqda.

Xususan, bank tizimida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'ektlari uchun ko`rsatilayotgan bank xizmatlari, ularni moliyaviy qo`llab-quvvatlash, kreditlash hajmini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bunda asosiy e'tibor, kichik tadbirkorlik sub'ektlariga investitsiya maqsadlari, boshlang'ich kapitalni shakllantirishga uzoq muddatli kreditlar ajratish hamda mikrokreditlashni kengaytirish orqali kichik biznesning iqtisodiyotda tutgan o`rnini oshirish, yangi ishchi o`rinlari tashkil etishga qaratildi.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning jadal rivojlanishi va ularga yaratib berilayotgan sharoitlarni e'tiborga olgan holda Markaziy bank tomonidan "Tijorat banklari tomonidan fermer xo`jaliklarini, shuningdek, kichik biznes sub'ektlarini milliy valyutada kreditlash" Tartibi (ro`yxat raqami 907, 2000 yil 7 mart) belgilangan tartibtaomillar qayta ko`rib chiqildi.

Xulosa o`rnida aytish mumkinki, Mamlakatimizdagi qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hukumat hamda mahalliy boshqarish organlarining birgalikdagi sa'y-harakati yordamida kichik biznesni rivojlantirish sharoitini yaxshilashda sezilarli natijalarga erishish mumkin, bu esa o`z navbatida O`zbekistonda kichik biznes sub'ektlarini rivojlantirish va iqtisodiyotni isloh qilishda ijobiy o`zgarishlarga olib keladi. Shu bilan bir qatorda mamlakatimizda ichki investisiyalardan foydalanish samaradorligini oshiradi, bu esa YaIM hajmi o`sishiga ijobiy ta'sir ko`rsatadi.

REFERENCES

1. Тоймухамедов, И. (2020). БИ БАНК ИШИ. маърузалар матни. Архив научніх исследований, (32).
2. Миллий, Ў. Инвестициялар бозорида тadbirkorlikни ривожлантириш йўналишлари.
3. Odilova, D. (2019). АНОЛИ ФАРОВОНЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА МУЛҚДОРЛАР СИНФИНИНГ АНАМИЯТИ. Архив научніх исследований.